

Сон і сновидіння у Софійському монастирі барокової доби: формальне та містичне

Стаття-нарис присвячена темі сну та сновидінь насельників Софійського монастиря XVIII ст. У софійській історіографії тему сновидінь порушували в деяких наукових розвідках, але переважно в контексті чудес від прославлених ікон і мощей, які перебували в Софійському соборі¹. Тема чуда (зцілення), яке відбувається уві сні, або є наслідком посланого Богом сновидіння було популярним сюжетом у XVIII–XIX ст. Ми й собі хотіли б звернути увагу і на формальний вимір сну насельників Софійського монастирського подвір'я, і на інформаційний потенціал тогочасних сновидінь для історії Софійського собору барокової доби.

Для початку потрібно з'ясувати: яким був розпорядок денний тогочасних «софіян», і чи значне місце у ньому займав сон? Варто пам'ятати, що в означений період у Софійському монастирі жили не тільки ченці. Відповідно до присяжного списку спадкоємцю престолу Російської імперії Петру Федоровичу 1742 р., у Києво-Софійському монастирі значився київський архієпископ та 298 його підлеглих – ченців, представників білого духовенства і світських осіб². Остання категорія була вельми строкатою. Господарством київських митрополитів у спорудженому у 20–30-ті рр. XVIII ст. мурованому палаці опікувалися дворецькі, яким підпорядковувалася лакейська служба; в «*атах*» на подвір'ї Святої Софії мешкали півчі митрополичого хору та канцеляристи Київської духовної консисторії³.

Маємо буквальний розпорядок денний однієї з груп насельників Софійського монастирського подвір'я часів митрополита Київського Арсенія Могилянського (1757–1770). Відповідно до «Інструкції», яку отримав архіваріус Київської духовної консисторії Мелхіседек Вербицький у 1768 р., підйом підпорядкованих йому канцелярських службовців відбу-

¹ Флоринский Н. И. Из виденного и слышанного в Киево-Софийском кафедральном соборе (рассказ бывшего соборного священника). К., 1888. 10 с.; Іаков Воронковський (1726–1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської Академії та біографії Київських митрополитів / упоряд. та автор передм. В. І. Ульяновський. К., 2021. С. 88–89; Сінкевич Н. О. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. К., 2011. С. 52–53.

² Владимирский-Буданов М. Ф. Население города Киева в 1742 // Киевская старина. 1888, № 4. С. 2.

³ Нетудихаткін І. А. «Дворецький» та лакейська служба Софійського архієрейського дому у сер. XVIII ст. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Національний Києво-печерський історико-культурний заповідник. К., 2015. С. 176–179; По докладу ієромонаха Евфимия о дозволенні кафедральної конторы по усмотрению на дом Его Высокопреосвященства денег. 1763 // Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК України). Ф. 127. Оп. 158. Спр. 30. Арк. 1–4.

вався о 3-й ночі. Після ранкового опорядження та сніданку (подавали галушки, млинці або хліб із салом) вже о 5:30 канцеляристи бралися до роботи. До 13:00 увірені Мелхіседекові службовці перебували «за канцелярськими справами» у «своїх житлових хатах» на теренах Святої Софії. Далі на них очікував спільний обід, перед яким, «за малоросійським звичаєм», кожному давали по чарці горілки. Під час обіду архіваріус мав стежити, щоб на трапезі панував спокій, а його підлеглі не кричали та не били посуду. Із 14:00 канцеляристи були вільні, але без дозволу Мелхіседека вони не мали права вийти за монастирські мури. Рівно о 9-й канцеляристи мали йти спати. Отже, час на сон був чітко регламентованим – із 9:00 до 03:00 (шість годин). Решту часу Мелхіседек мав пильнувати, аби ніхто не дрімав: «в інші години, аби ніхто з канцелярських службовців не спав, а справу робив»⁴.

Ця «Інструкція» натякає, що час сну насельників Софійського монастиря, і ченців, і світських осіб, був обумовлений розпорядком богослужінь. Як відомо, у XVIII ст. традиційна ранкова служба (заутреня) в київських монастирях розпочиналася саме о 3-й годині ночі. Важкі спогади про ранкові пробудження на заутреню лишив у своїх мемуарах Єгор Тимковський, який був спудеєм Києво-Могилянської академії наприкінці XVIII ст.: «Зимою, у дні недільні й святкові, недивлячись на жодну службу, я мав, разом з іншими, являтися в церкву Братського монастиря, холодну й вимощену чавунними плитами, і до того ж не тільки на обідню й вечірню, а й до заутрені, яка розпочиналася годині о третій після півночі»⁵. Як бачимо, о третій ночі належало підійматися не тільки священнослужителям, а й іншим насельникам Софійського монастиря.

Спробуймо «зазирнути» до келії пересічного мешканця Софійського монастиря, щоб дізнатися більше про його умови сну. Таку змогу нам дає справа еродиякона Трифона, який жив на Софійському монастирському подвір'ї: «три келії в(ъ) которой а(г)енти консисторськіє живу(т) в(ъ)нутрь избы консисторской»⁶. Справу розглядала Київська духовна консисторія 1742 р. Єродиякон Трифон запросив до свого помешкання двох жінок: «зазвалъ в свою комо(р)ку состоящую в(ъ) стѣнѣхъ при избѣ консисторской частовалъ водкою и пивомъ»⁷. Одна з жінок покинула монастирські терени лише затемна. Тодішній митрополит Київський Рафаїл Заборовський покарав Трифона засланням до Мгарського

⁴ Крыжановский Е. М. Киевская духовная семинария в XVIII веке // Киевские епархиальные ведомости. 1862. Отд. 2. № 15. (1 августа). С. 27–28.; Прокоп'юк О. Д. Духовна консисторія в системі епархіального управління (1721–1786). К., 2008. С. 170.

⁵ Шугуров Н. В. Воспоминания Егора Федоровича Тимковского // Киевская старина. К., 1894. Т. XLIV (январь, февраль, март). С. 373–374.

⁶ Дело о ссылке иеродиякона Киево-Софийского монастыря Трифона на работы в Мгарский монастырь за развратную жизнь. 1742 // ЦДАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 591. Арк. 8.

⁷ Там само. Арк. 38–39.

Лубенського монастиря. Перед засланням у келії еродиякона провели ревізію – переписали всі його речі. З акту ревізії ми дізнаємося, що в помешканні Трифона було приладдя для дотримання особистої гігієни (умивальниця, лійка та навіть «моточка мала до волосовъ»), посуд, крісло та невеликий стіл «тоставець». Підлога була вкрита новим килимом. Келію еродиякона прикрашали три ікони («старыхъ паперових») в рамах: образи Покрови Пресвятої Богородиці, Божої Матері та Євангеліста Йоана. Помешкання Трифона в темну пору освітлювала «лихта(р)ня жьстяная»⁸. Еродиякон мав звичайне спальне місце – «ковдра фланеліова новая» та «спалня верхня тафтова»⁹.

Рис. 1. Митрополичий будинок на подвір'ї Святої Софії. Фото Д. Щербаківського. 1920 р. Джерело: Памятник архитектуры «ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ». Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Том I. Книга 4. Выпуск I. Шифр 49. Альбом фотоматериалов иконографии. Г. К., 1994. Арк. 58. (Архів НЗ «Софія Київська»)

Архівні джерела дають нам нагоду також «зазирнути» до келії тодішнього господаря Софійського монастирського подвір'я – архієпископа / митрополита Київського Рафаїла Заборовського (1731–1747). Він мешкав у мурованому палаці навпроти головного входу в Софійський собор (рис. 1). Келія Рафаїла містилася на другому поверсі. Прибутково-витратна книга Софійського монастиря за 1737–1738 р., яку вів шафар кафедральний еромонах Пахомій, дає змогу говорити про те, що в келії

⁸ Там само. Арк. 8–8 (зв).

⁹ Там само. Арк. 9–10.

архієпископа була ікона Божої Матері роботи маляра Івана, а також великий пристінний годинник (дзигар) (рис. 2). Коли було темно, помешкання архієпископа освітлювали свічками. Тож 4 березня 1737 р. було «куплено на покой по(л)тораста свѣчъ лоевыхъ дано – 1 руб. 50 коп.», а 11 жовтня було «куплено свѣчъ лоевыхъ большой руки сотъ 13 на покой, меньшей руки свѣчъ тысяча – 10 руб. 41 коп.»¹⁰. Як бачимо, для освітлення палацу («покоев») використовували «лоевые свѣчи» – сальні свічки.

Сальні свічки були дуже популярні з огляду на їхню дешевизну (порівняно з восковими). Щоправда, їхнє виробництво вважали брудною справою – топлення свинячого жиру спричинювало сморід на виробництві. На це вказує український поет Климентій Зіновійв у вірші «ПРО СВИЧКАРІВ, ЩО ЛОЙОВІ СВИЧКИ РОБЛЯТЬ». У поезії, серед іншого, змальовані певні технологічні особливості виробництва подібних свічок:

*Як робити лойові свічі хтось візьметься,
злого смороду від них одразу набереться.
той же сморід і нутро часто роз'їдає,
хто працює зрідка, тих також уражає.
Бо робити таке діло дуже бридко,
що не тільки працюють, а дивитись гидко.
Там, де свічі лойові розпочнуть робити,
Буде аж за півверсти смородом душити,
щонайбільше, – як коли в судини вмочати,
у залізних трубках їх ліпше уміщати.
Та свічкарство на землі все-таки потрібне,
Як і кожне ремесло, світові знадобне.*

Рис. 2. Дзигармістр (годинникар). Малюнок XVIII ст. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. 229. Од. зб. 16. Альбом № 16. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. XVIII ст. Арк. 1

¹⁰ Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря. 1737–1738 // ЦДАК України. Ф. 129. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 9 (зв), 29 (зв).

*Мусять свічі лойові люди купувати,
Бо несила воскові стільки набувати.
В камінь воску вісім кіп треба положити,
Лою ж можна каменів навіть сім купити.
А тому і свічкарів хай не зневажають,
Бо свічками отими людям догождають*¹¹.

Привертає увагу певна «сезонність» закупівель свічок до палацу на подвір'ї Святої Софії: лише 150 свічок було придбано в березні (перед світлою порою року) і 2300 (1300 великих і 1000 маленьких) свічок – у жовтні (перед довгими зимовими ночами) (рис. 3).

На жаль, еромонах Пахомій не лишив для нас інформації про ліжку архієпископа Рафаїла та умови його нічного відпочинку. Вважаємо, що опосередковану інформацію про це можна отримати з візуальних джерел. У «Поетиці» (1736) викладача Києво-Могилянської академії Митрофана Довгалевського є низка панегіричних віршів на честь тодішнього очільника київської кафедри. Вони мали слугувати прикладом для навчання студентів мистецтва віршування. До того ж Митрофан Довгалевський склав два так звані зорових вірша (візуальні ребуси, де віршовані рядки закодовані в символічних малюнках). Перший вірш присвячено духовному гербу Рафаїла Заборовського, що представляв серце, що палає: *«Диядима, крест с серцем – герб есть Рафаїла, / Им же его знамена, крестоносна сила»*¹². У зображенні цієї поезії на сторінках «Поетики» ми бачимо не тільки малюнки серця, хреста й корони, але і прижиттєвий образ Рафаїла Заборовського на повний зріст (рис. 4).

Рис. 3. Свічка і метелик. Малюнок XVIII ст.
Джерело: Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог. К., 1982. С. 54

¹¹ Зіновійв Климентій. ЗОЛОТЕ ЧЕРЕСЛО: книга народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана Климентієм Зиновієм, поетом кінця XVII – початку XVIII ст. / упоряд. В. Шевчук, О. Шугай; пер. з давньоукр. О. Шугая; вступ. ст. і приміт. В. Шевчука. К., 2009. С. 205–206.

¹² Довгалевський Митрофан. Поетика (Сад поетичний) / пер., прим. В. П. Маслоука. К., 1973. С. 253–254.

Рис. 4. Митрофан Довгалецький. «Зоровий вірш» про духовний герб Рафаїла (Заборовського), виражений за допомогою символів. 1736 р.

Рис. 5. Митрофан Довгалецький. «Зоровий вірш» про значення імені Рафаїла (Заборовського), виражений за допомогою символів. 1736 р.

Другий «зоровий вірш» присвячено тлумаченню імені архієпископа: «Рафаїл» (רַפָּאֵל) у перекладі з івриту означає «зцілив Господь». Цей вірш звучить так: «На одръ лежа и тѣломъ в души боляй паче, / Оставь теци к Рафаилу, сей ти ест врачъ врачевъ»¹³ (рис. 5). Окрім образу архангела

¹³ Там само. С. 254–255.

Рафаїла з цілющою чашею в руках, у візуальних символах зорового вірша двічі представлено постать хворого – з милицею та на ліжку. На наш погляд, так само як у першому зоровому вірші, малюнки у другій поезії пов'язані з Рафаїлом Заборовським. І йдеться не лише про образ архангела. Погляньмо на малюнок хворого, кульгавого чоловіка: він зображений із милицею в лівій руці. Ілюстратор зобразив чоловіка, у якого хвора ліва нога. Саме від хвороби лівої ноги страждав Рафаїл Заборовський. Ця недуга була такою сильною, що навіть завадила архиєпископові бути на коронації імператриці Єлизавети Петрівни у 1742 р.¹⁴. Хвороба Рафаїла не була таємницею. Сучасники говорили про нього: *«ногою львою бользнуя всегда, не радяше о совѣтующихъ о послабленіи отъ трудовъ молитвенныхъ и обѣщающихъ отъ послабы цѣльбу; мнѣ, глаголя, да бользнуетъ нога, Богу же буди здрава»*¹⁵. Цікаво, що саме хвороба, подібна до недуги Рафаїла Заборовського, зображена в малюнку з «Поетики» Митрофана Довгалевського. З огляду на це, образ укритего товстою ковдрою хворого чоловіка в ліжку також може бути пов'язаним із Рафаїлом Заборовським. У будь-якому разі перед нами рідкісне зображення лежачого саме того часу, коли він очолював київську кафедру.

Більш конкретні відомості про умови нічного відпочинку господарів Софійського монастирського подвір'я можемо отримати з посмертного реєстру речей митрополита Київського Самуїла Миславського (1783–1796), який так само резидував у Митрополичому палаці. Спальня митрополита Самуїла, ймовірно, також була на другому поверсі палацу. Принаймні саме на там розміщувалися особисті покої його попередника, митрополита Гавриїла Кременецького (1770–1783). Розміщення особистої келії митрополитів саме на другому поверсі видавалося логічним з огляду на прохідне планування кімнат першого поверху, а також на потребу тиші та усамітнення¹⁶.

Із реєстру дізнаємося, що митрополит Самуїл спав на постелі, яку в холоди розігрівали спеціальною *«жаровней для постели меди желтой с сковородкою железною»*¹⁷. До жаровні засипали розпечене вугілля, щільно накривали зверху кришкою та клали в постіль. Такий пристрій,

¹⁴ Переписка с архимандритом Киево-Печерской лавры и Черниговским епископом о присутствии на приеме у Елизаветы Петровны архимандрита Киево-Печерской лавры, о поздравлении со вступлением в брак Екатерины Алексеевны с Петром Федоровичем о присылке Великолуцким полком пива для митрополита. 1742 // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1024. Спр. 356. Арк. 3.

¹⁵ Хроника К. Михайловского монастыря // Прибавления к Киевским епархиальным ведомостям за 1861 г. К., 1861. С. 483–484.

¹⁶ Войтков А. Из епархиальной хроники прошлаго столетия // Киевские епархиальные ведомости. К., 1899. № 2. С. 73–74.

¹⁷ По репорту Киево-Софийского Архиерейского Дома экономического правления, о препоручении завещанной записки умершего преосвященного Самуила, казначею и ризничему иеромонаху Варлааму для хранения в ризнице. 1796 // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 190. Спр. 1. Арк. 26.

Рис. 6. Ян Стен. Картина «Родини». 1664 р. Музей «Зібрання Воллеса» (Лондон, Велика Британія)

Рис. 7. Жаровня для розігрівання постілі. Ян Стен. Картина «Родини». 1664 р. (деталь). Музей «Зібрання Воллеса» (Лондон, Велика Британія)

схожий на сковороду з довгою ручкою та кришкою, можна побачити на картині голландського художника Яна Стена (1626–1679) «Родини» (рис. 6–7). Також відомо, що митрополит мав *«пуховикъ большой, покрытый мраморнымъ ситцомъ»* та три пухові подушки *«съ шелковыми атласными застежками и белыми полотняными наволочками»*. Залежно від пори року Самуїл Миславський користувався різними ковдрами. У «Реєстрі» зафіксовані *«одеяло волчье, покрытое пестредью»*,

*«одеяло заячье, покрытое китайкою зеленою», «одеяло летнее, покрытое атласомъ, голубымъ»*¹⁸. Високі церковні єрархи того часу мали доволі комфортні умови нічного відпочинку. Інколи вони використовували навіть ліжка із завісами та *балдахінами*¹⁹.

З нічним відпочинком митрополита Київського Самуїла пов'язаний надзвичайно цікавий сюжет. Якби ми з Вами у 80-ті рр. XVIII ст. жили в Києві поблизу Софійського собору, то побачили б дивну річ. Протягом восьми років, щосуботи ввечері до Софії Київської з Подолу приходив, а інколи приїздив, чоловік у рясі. І все б байдуже, але в руках цей чорноризець завжди тримав газети. Він лишався в монастирі тільки на одну на ніч, а рано-вранці чорна карета (на два місця), яка належала Софійському монастиреві, відвозила гостя назад на Поділ²⁰. У цьому загадковому чорноризцеві ми б пізнали, ймовірно, найякравішого київського інтелектуала того часу – астронома та математика, професора Києво-Могилянської академії Іриней Фальковського (1762–1823) (рис. 8). Митрополит Самуїл наклав на нього незвич-

Рис. 8. Портрет Іриней Фальковського. Початок XIX ст. Зберігався у Михайлівському монастирі в Києві

ний «послух» – щотижня він мав прибувати з Подолу до Митрополичого палацу на подвір'я Софії Київської читати очільникові Київської митрополії перед сном свіжі гамбурзькі газети, які виписували для академії. Коли Самуїл засинав, Іриней спускався з другого на перший поверх палацу, щоб заночувати в «нижніх келіях» (гостьових кімнатах)²¹. Спробуймо «зазирнути» до гостьової спальні в Митрополичому палаці, щоб побачити, як астроном готувався до сну. Іриней зазвичай довго не

¹⁸ Там само. Арк. 26.

¹⁹ Яременко М. В. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII століття // Повсякдення ранньомодерної України. К., 2013. № 1. С. 91.

²⁰ По репорту присутствующего Киевской Духовной Консистории протоиерея Синиревича о увольнении от экономической должности игумена Варсофония, и о препоручении другому иеромонаху Никанору разных Киево-Софийского дома вещей и о прочем. 1814 // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 208. Спр. 15. Арк. 8–13.

²¹ Булашев Г. А. Преосвященный Ириней Фальковский, епископ чигиринский // Труды Киевской духовной академии. К., 1883. № 6. С. 309–310.

міг заснути, тому він складав для себе особливу молитву, яку назвав «Вірші на відхід до сну й роздягання, що читаються». Її текст свого часу було віднайдено в архіві Софійського монастиря. Коли Іринеї роздягався та збирався лягти в ліжку, він читав початок молитви:

*Тепер, Господь, я роздягаюсь
І в ліжечко собі вкладаюсь,
Щоб заспокоїтись від справ,
Які сьогодні вдень я мав.*

Далі текст молитви він читав вже «під ковдрою» і варіював залежно від того, як Іринеї оцінював свій день, що добігав кінця. Якщо Іринеї протягом дня не грішив – він дякував Господові за поміч у втриманні від спокусу. Якщо раптом він учинив щось погане – каюся. Але в обох випадках молитва завершувалася однаково:

*...Вже мої очі хилить в сон,
Чуття – у спокою полон;
По-справжньому спочить упору
Ти всім велів так не учора.
Смирений дух тобі вручаю
Я охоронця дати благаю
Щоб ангел зло усе прогнав
Від ложа, де я міцно спав.
Та що я бачу? Мій Творець!
Який всесильний твій вінець!
Промовивши лиш тільки раз
Про ангеля, і водночас
У ложа бачу світ його очей, чий ясний гнів
жене від мене всіх чортів
І бісів з ними повсякчас.
Покров на мене раз-по-раз
За те тебе я славить буду
Вночі і вдень, тут і повсюди!
Благословенному віднині
На вікі вічній. Амінь! (переклад автора)²².*

Прочитавши молитву, Іринеї укривався ковдрою і спокійно засинав. А зранку «софійським екіпажем» його відвозили назад – на Поділ. Зважаючи на те, що ранок для насельників Софійського монастиря починався о третій ночі, можемо припускати, що астроном повертався в Києво-Могилянську академію з першими променями сонця. Вважаємо, що цілком можливо визначити кімнату на першому поверсі Митрополичого палацу, де спав Іринеї і де, ймовірно, лунала його молитва на добрий та спокійний сон.

Варто зазначити, що сьогодні двері палацу щоденно відкриті для відвідувачів Національного заповідника «Софія Київська»: після рестав-

²² Там само. С. 303.

рації 2005–2008 р. було відкрито Музей «Будинок митрополита». Планувальна структура першого поверху палацу являє собою схему, що була традиційною для житлового будівництва XVII–XVIII ст. в Україні: внутрішній простір споруди розділено, подібно до «хати на дві половини» (чи старшинської кам'яниці), двома поперечними стінами на ряд світлих приміщень, по центру яких містяться простори сіни. Відомо, що у XVIII ст. в південному крилі Митрополичого палацу функціонувала домовна церква. На це виразно вказує система розписів стін олійним живописом доби бароко²³ (рис. 9). Отже, гостьова кімната для сну на першому поверсі палацу не могла розміщуватися в південному крилі. У двох кімнатах північного крила першого поверху нині облаштована музейна експозиція: трапезна – у ближній до сіней кімнаті (рис. 10–11), а також вітальня – у дальній (рис. 12). Гадаємо, що саме в дальній кімнаті північного крила першого поверху резиденції митрополитів у другій половині XVIII ст. була кімната для відпочинку гостей. Саме там Іриней Фальковський ночував і бачив сні протягом восьми років.

Рис. 9. Домова церква на I поверсі Митрополичого будинку на подвір'ї Святої Софії (після реставрації 2005–2008 рр.). Сучасне фото

²³ Вільчинська І. М. Щодо первинного розташування домової церкви Воскресіння Христового Будинку митрополита Софійського монастиря // Софійські читання: матеріали 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. "Духов. потенціал та іст. контекст християн. мистецтва", (м. Київ, 28–29 трав. 2009 р.) / Нац. заповідник "Софія Київська"; відп. за вип. Н. М. Куковальська; редкол.: М. Г. Жулинський [та ін.]. К., 2010. С. 213–222.

Рис. 10. Трапезна кімната в Митрополичому будинку на подвір'ї Святої Софії (після реконструкції 2005–2008 рр.). Сучасне фото

Рис. 11. Трапезна кімната в Митрополичому будинку на подвір'ї Святої Софії (після реконструкції 2005–2008 рр.). Сучасне фото

Рис. 12. Вітальня в Митрополичому будинку на подвір'ї Святої Софії (після реконструкції 2005–2008 рр.). Сучасне фото

Як це не дивно, але планування та інтер'єри Митрополичого палацу на подвір'ї Святої Софії дають нам змогу глибше зрозуміти найвідоміший сон доби бароко в українській культурі. Йдеться про містичний сон Григорія Сковороди, який він побачив 28 листопада 1758 р. у селі Коврай на Черкащині, де працював вихователем сина бунчукового товариша Степана Томари. Уві сні Григорій почергово опинявся в царських палацах, на шумному вуличному гулянні простолюду, слухав дріб'язкові суперечки в постійних дворах, а наостанок потрапив до храму.

Наводимо його текст в оригіналі:

«В полноч ноября 24, 1758 года, в Кавраи.

Казалось будто различные охоты життя человеческого по разным мѣстам разсмотрюю. В одном мѣсту был, гдѣ полаты царскіи, уборы, танцы, музиканты, гдѣ любящіесь то поспѣвували, то в зеркала смотрѣлы, вбѣжавши с зала, в комнату и снявши маску, приложились богатих постелях и прочая.

Откуда сила мене повела к простому народу, гдѣ такіе же дѣла, но отличным убором и церемонією творимія, увидѣл: ибо оны шли улицею с пляшкамы в руках, шумя, веселясь, валяясь, как обикновенно в простой чернѣ бывает; так же и амурніи дѣла сродним себѣ образом, как-то в ряд один поставивши женск, а в другой мужеск пол. Кто хороши, хто на кого похож и кому достоин быть мужем или женою, – с сладостію отправляли.

Отсюда вышел в постоялы дома, гдѣ лошады, хомуты, сена, расплаты, споры и проч. слышал.

На остаток сила ввела в храм обширній очень и красній, каков у богатих мѣщан бываает, прихожан, гдѣ будто в день зеленій святаго духа отпраляя я с діяконом литургію и помню точно сія, что говорил: «Яко свят еси», аж до «во вѣкы вѣков», и по обоих хорах пѣто «Святій боже» пространно. Сам же я с дьяк[оном] пред престолом до земли кланяясь, чувствовал внутр сладость, которой изобразить не могу. Однак и там челоуѣческими пороками поскверненно. Сребролюбіе с карнавкою бродит и, самого іерея не миная, почти вириваает складкы.

От мясных обѣдов, которіе в союзних почти храму комнатах торжествовались и в которіе с олтаря многіе дѣры были, к самой святой трапезѣ дух шибался во время литургіи. Там я престрашиное дѣло слѣдующее видѣл. Нѣкоторим птичих и звѣриних не доставало мяс к яствію, то оны одѣтого в черну свиту до колѣн челоуѣка с голими голенами и в убогих сандаліях, будуча уже убитого, в руках держа при огнѣ, колѣна и литкы жарили и, с истекающим жиром мясо отрѣзую, то огризая, жрали.

Коего смарду и скверною свирѣпства я не терпя, с ужасом отвращая очы, отшол. И сіе дѣлали, будто служители некоторіи.

Сей дивній сон не менше мене утрашил, как усладил. А пробудившись, не преминул с сладос[тью] в самой вещи пропѣть: «Святій боже...»²⁴.

Цей сон відіграв вагому роль у житті Григорія Сковороди – він укріпив його переконання в марності благ і щедрот земного світу та посилив прагнення до реалізації задуму мандрівного життя в пошуках Божественної істини²⁵. Вочевидь, містичне сновидіння мало цілком реальне підґрунтя життєвого досвіду самого філософа. Леонід Ушкалов відзначав, що в описі відвідин палацу могли відбитися спогади Сковороди про петербурзький період його життя: «Може, у підсвідомості філософа зринула якась картина, що її він бачив на власні очі в старому Зимовому палаці чи деінде»²⁶. Сцену людської ходи у сновидінні Сковороди Ушкалов порівнював з тогочасними веселощами молоді, коли хлопці й дівчата, розбившись на дві групи, співали сороміцьку пісеньку «Бандурка»²⁷. Наважимося продовжити думку відомого дослідника і припустити, що опис богослужіння у храмі, буквально через двері від якого розміщена трапезна кімната, також може мати в основі реальний досвід філософа. Прямих свідчень про відвідини Митрополичого палацу на подвір'ї Святої Софії Григорія Сковороди наразі немає. Хоча те, що бачив Сковорода уві сні, було схоже на покої господаря Софійського монастиря у XVIII ст. У часи бароко в Митрополичому палаці Святої Софії насправді траплялося,

²⁴ Сковорода, Григорій. Повна академічна збірка творів / за редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто, 2011. С. 1337.

²⁵ Ушкалов Л. В. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е. К., 2017. С. 195.

²⁶ Там само. С. 194.

²⁷ Там само. С. 194.

що в домову церкву під час проведення богослужіння розповсюджувалися пахощі страв, що їх подавали митрополитові та його гостям у ближній трапезній кімнаті.

Відомий сон Григорія Сковороди якщо й може бути пов'язаним із Софійським монастирем, то лише опосередковано. Один із добрих знайомих філософа бачив барвисті барокові сни містичного характеру, які безсумнівно є безцінним джерелом для історії Святої Софії.

Якось Сковорода гостював у палаці онука гетьмана Данила Апостола, Білгородського єпископа Йоасафа Горленка (1748–1754) – Святителя Йоасафа Білгородського (рис. 13). Хлопчики-хористи розважали архієпископа та його гостей веселою українською пісенькою:

*Соловеечку, сватку, сватку!
Чи бував же ти в садку, садку?
Чи видів же ти, як сіють мак?
Ось так, так! Сіють мак,
А ти, шпачку, дурак*²⁸.

У снах Святитель Йоасаф вертався в молоді роки: він вертався до Софійського собору, де починав свій шлях чернечого служіння в 1732–1737 р.²⁹ У мареві снів Йоасафові ввижалася постать митрополита Київського Рафаїла (1731–1747), якому він свого часу співслужив у Софійському соборі. Зокрема, у березні 1741 р. він побачив таке сновидіння: *«Быть в сослужении панихиды некоторой с преосвященным Рафаилом в церкви святой Софии Киевской, и тамо по обычаю кадил я церковь предходящему некомуь мне диакону, которого я и знаю и не знаю, а по большей части не знаю, и когда вошли в святой олтарь, то он, ходя предо мною, потерял свечу, с которой ходил, то я его бранил, сказуя: "Какой ты дурак! Свечу с рук потерял", а потом свеча там же обрелась близ жертвенника в олтари и кадя, я сказал: "Свеча здесь, а ты ищешь свечи!" – в каждении том горнего места пришел я к правой стороне,*

Рис. 13. Портрет святого Йоасафа (Горленка).
Близько 1869 р. Полотно, олія. Національний
заповідник «Києво-Печерська лавра»

²⁸ Сковорода, Григорій. Твори: У 2 т. К., 1994. Т. 2.: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. С. 122–123.

²⁹ Святитель Иоасаф Горленко епископ Белгородский и Обоянский (1705–1754). Материалы для биографии, собранные и изданные князем Н. Д. Жеваховым. К., 1909. Ч. II. С. 173.

явився святий Афанасій, иже в Мгаре, в раке лежащий»³⁰. Святитель Йоасаф згадує про явлення йому уві сні в Софійському соборі Афанасія III Пателарія (†1654) – патріарха Константинопольського (1634, 1635, 1652). Цікаво, що він помер і був похований у Лубенському Мгарському монастирі за давнім звичаєм східних патріархів: сидючи на престолі та із жезлом у руках³¹.

Так само містичним був наступний, пов'язаний із Софійським собором, сон Йоасафа Горленка, про який він також згадав у своїх записках. Святитель побачив дивне сновидіння, мандруючи до Москви у вересні 1742 р.: *«На ночлеге видел сон такой: показалось, в церкви святых Софии кафедральной Киевской служил панихиду с преосвященным Рафаилом, архиепископом Киевским (еще тогда не был митрополитом), не ведаю за кого; по правой же руке стоял Иаков, духовник кафедральный (уже тогда умерший), а по левой – я, и когда пришло возглас говорить: "Яко Ты еси Воскресение", то архиерей, оборотясь до духовного отца Иакова, начал говорить: "Говорите вы возглас, вы старший брат сея обители", а потом, де мене обернувшись, сказал: "Будешь архимандритом"; и с теми же словами начал полагать на выю мой крест, от красных камней сделанный, причем я, [с] несказанного радостью и умилением руки целовал архиерейския, а духовник тем временем возглас говорил, – и так окончилось видение»*³². 14 вересня 1742 р. Йоасаф справді був висвячений на архимандрита, тому він згадував цей сон, як пророчий. Однак сні Святителя Йосипа з огляду на історію Софійського собору барокової доби важливі з іншого погляду.

Автори різних історичних епох лишили для нас виняткові описи богослужіння у Софійському соборі. Атмосферу великоднього богослужіння в Софійському соборі початку ХХ ст. неперевершено передав Михайло Грушевський в автобіографічному оповіданні «У святої Софії» (1913). Богослужіння в Софії Київській ХІХ ст. оригінально змальовані в оповіданні письменника Миколи Лескова «Закарбований ангел» (1873). А от унікальні свідчення від першої особи про богослужіння в Софійському соборі у ХVІІІ ст. ми маємо саме завдяки снам – пророчим сновидінням, які записав святитель Йоасаф.

Джерела і література

1. Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря. 1737–1738 гг. // ЦДІАК України. Ф. 129. Оп. 2. Спр. 1. 64 арк.

³⁰ Там само. С. 174.

³¹ Ульяновский В. И. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского: сюжеты и символы сакрального и обыденного // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. К., 2020. С. 277.

³² Святитель Иоасаф Горленко епископ Белгородский и Обоянский (1705–1754). Материалы для биографии, собранные и изданные князем Н. Д. Жеваховым. К., 1909. Ч. II. С. 175.

2. Дело о ссылке иеродиякона Киево-Софийского монастыря Трифона на работы в Мгарский монастырь за развратную жизнь. 1742 г. // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 591. 38 арк.
3. Переписка с архимандритом Киево-Печерской лавры и Черниговским епископом о присутствии на приеме у Елизаветы Петровны архимандрита Киево-Печерской лавры, о поздравлении со вступлением в брак Екатерины Алексеевны с Петром Федоровичем о присылке Великолуцким полком пива для митрополита. 1742 г. // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1024. Спр. 356. 15 арк.
4. По докладу иеромонаха Евфимия о дозволении кафедральной конторы по усмотрению на дом Его Высокопреосвященства денег. 1763 г. // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 158. Спр. 30. 9 арк.
5. По репорту Киево-Софийского Архиерейского Дома экономического правления, о препоручении завещанной записки умершего преосвященного Самуила, казначею и ризничему иеромонаху Варлааму для хранения в ризнице. 1796 г. // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 190. Спр. 1. 22 арк.
6. По репорту присутствующего Киевской Духовной Консистории протоиерея Синиревича о увольнении от экономической должности игумена Варсофония, и о препоручении другому иеромонаху Никанору разных Киево-Софийского дома вещей и о прочем. 1814 г. // ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 208. Спр. 15. 41 арк.
7. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. XVIII ст. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. 229. Од. зб. 16. Альбом № 16. 40 арк.
8. Булашев Г. А. Преосвященный Ириней Фальковский, епископ чигиринский // Труды Киевской духовной академии. К., 1883. № 6. С. 229–319.
9. Вільчинська І. М. Щодо первинного розташування домової церкви Воскресіння Христового Будинку митрополита Софійського монастиря // Софійські читання: матеріали 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. "Духов. потенціал та іст. контекст християн. мистецтва", (м. Київ, 28–29 трав. 2009 р.) / Нац. заповідник "Софія Київська"; відп. за вип. Н. М. Куковальська; редкол.: М. Г. Жулинський [та ін.]. К., 2010. С. 213–222.
10. Войтков А. Из епархиальной хроники прошлаго столетия // Киевские епархиальные ведомости. К., 1899. № 2. С. 72–77.
11. Владимирский-Буданов М. Ф. Население города Киева в 1742 г. // Киевская старина. К., 1888. № 4. С. 1–10.
12. Довгалецький, Митрофан. Поетика (Сад поетичний) / пер., прим. В. П. Маслоука. К., 1973. 434 с.
13. Іаков Воронковський (1726–1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської Академії та біографії Київських митрополитів / упоряд. та автор передм. В. І. Ульяновський. К., 2021. 208 с.
14. Зіновіїв Климентій. ЗОЛОТЕ ЧЕРЕСЛО: книга народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана Климентієм Зіновієм, поетом кінця XVII – початку XVIII ст. / упоряд. В. Шевчук, О. Шугай; пер. з давньоукр. О. Шугая; вступ. ст. і приміт. В. Шевчука. К., 2009. 336 с.
15. Крыжановский Е. М. Киевская духовная семинария в XVIII веке // Киевские епархиальные ведомости. К., 1862. Отд. 2. № 15 (1 августа). С. 511–524.
16. Нетудихаткін І. А. «Дворецький» та лакейська служба Софійського архієрейського дому у сер. XVIII ст. Церква – наука – суспільство: питання взаємо-

- дії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-печер. іст.-культ. Заповідник. К., 2015. С. 176–179.
17. Прокоп'юк О. Д. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786). К., 2008. 295 с.
 18. Святитель Иоасаф Горленко епископ Белгородский и Обоянский (1705–1754). Материалы для биографии, собранные и изданные князем Н. Д. Жеваховым. К., 1909. Ч. II. С. 263–358.
 19. Сінкевич Н. О. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. К., 2011. 94 с.
 20. Сковорода, Григорій. Твори: У 2 т. К., 1994. Т. 2.: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. 479 с.
 21. Сковорода, Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто, 2011. 1400 с.
 22. Ушкалов Л. В. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е. К., 2017. 368 с.
 23. Флоринский Н. И. Из виденного и слышанного в Киево-Софийском кафедральном соборе (рассказ бывшего соборного священника). К., 1888. 10 с.
 24. Хроника К. Михайловского монастыря // Прибавления к Киевским епархиальным ведомостям за 1861 г. К., 1861. С. 474–485.
 25. Шугуров Н. В. Воспоминания Егора Федоровича Тимковского // Киевская старина. К., 1894. Т. XLIV (январь, февраль, март). С. 359–381.
 26. Яременко М. В. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII століття // Повсякдення ранньомодерної України. К., 2013. № 1. С. 69–121.